

FORMAREA ECONOMIEI CUNOAȘTERII ÎN REPUBLICA MOLDOVA: PROBLEME ȘI SOLUȚII

CZU: 330.341:001(478)

DOI: 10.5281/zenodo.6992075

Victoria POSTOLACHE¹,
Balti State University "Alec Russo"

ABSTRACT. Modern trends in the development of the world economy lead to the formation of a new concept of economic development. The new post-industrial stage of the company's development and the type of economy that corresponds to it is increasingly focused on information, advanced technologies, innovations and people with its knowledge and skills. Thus, this development direction will make it possible to move to a new quality management level, both at macro and micro level. In the context of globalization, improved communication systems and ways of generating new technologies, there is a growing need to review outdated management and organizational methods. These trends indicate the transition of countries' economies to the knowledge economy. Such a transition of the world economy to a new qualitative state is directly related to the growing role of fundamental theoretical knowledge, the development of high-tech industries, the growing share of the service sector, and the growing influence of information technology.

The 21st century for humanity is marked by the transition to a new technological order, in which the emphasis is on technology management, a non-productive field of activity (science, education, health, culture). For the Republic of Moldova, the study of the problems of formation and development of the knowledge-based economy is particularly relevant.

Keywords: *knowledge economy, innovation, knowledge, skills, abilities.*

Introducere. În secolul XXI, în stadiul formării economiei cunoașterii, știința și inovațiile au o importanță decisivă. Rolul cheie în economia cunoașterii „... este jucat de cunoștințe, activele necorporale și în special de capitalul intelectual” (Godin, 2003, p. 20), angajații din domeniul științei devin principala forță productivă a societății. Cunoașterea, procesele de producere și diseminare a acesteia sunt sursa directă a creșterii economiei bazate pe cunoaștere. În epoca postindustrială, economia mondială a trecut la o economie bazată pe cunoaștere, aducând cu ea cele mai bune practici ale fiecărei țări dezvoltate. În plus, factorii bazați pe cunoaștere creează o economie globală modernă în care sursele de cunoaștere, cum ar fi experiența umană și inovația comercială, sunt principalele forțe motrice ale creșterii economice și sunt considerate resurse economice importante.

Studiul economiei cunoașterii din întreaga lume este asociat cu formarea teoriilor dezvoltării unei societăți post-industriale. În același timp, economia cunoașterii este axată pe importanța semnificativă a capitalului uman.

În general, răspândirea rapidă a cunoștințelor și dependența tot mai mare de computerizare, digitalizare, analiză și automatizare a datelor mari schimbă economia lumii dezvoltate într-una care este mai dependentă de capitalul intelectual și mai puțin dependentă de procesul de producție în sine.

În opinia noastră, pentru a intensifica dezvoltarea economiei cunoașterii în țara noastră, nu este suficient doar să implementăm digitalizarea și informatizarea generală a economiei, este vitală crearea cererii de cunoștințe noi și reînnoirea tehnologică pe toate segmentele economice.

1. Revizuirea literaturii

Însuși termenul de „economia cunoașterii” a fost propus în 1962 de economistul austro-american Fritz Machlup, care a desemnat sectorul economiei axat pe producerea cunoașterii. El a

¹ **Victoria POSTOLACHE**, PhD, Associate Professor, Affiliation Balti State University “Alec Russo”, Faculty for Exact, Economic and Natural Science, Bălți, Republica Moldova, email: vic.postolache@yahoo.com

vorbit pentru prima dată despre economia cunoașterii. În producția și difuzarea cunoștințelor din SUA, el a estimat că în 1958 sectorul economiei cunoașterii a contribuit cu aproximativ 29% la PNB-ul SUA. În acest sector, Machlup a inclus numeroase tipuri de activitate umană, pe care le-a combinat în cinci grupuri:

1. Educație (44,1%);
2. Cercetare și dezvoltare (8,1%);
3. Mass-media (radio, televiziune, telefon etc.) (28,1%);
4. Tehnologia informației (6,5%);
5. Servicii de informare (13,2%).

F. Machlup își fundamentează opiniile teoretice cu privire la atribuirea anumitor industrii sectorului economiei cunoașterii pe următoarele puncte:

1. Cunoașterea este ceva cunoscut cuiva;
2. Producerea cunoașterii este procesul prin care cineva învață ceva anterior necunoscut pentru el, chiar dacă este deja cunoscut de alții.

În conformitate cu conceptul lui F. Machlup, medicul participă și la „producerea și diseminarea cunoștințelor” atunci când scrie o rețetă și un avocat când dă sfaturi etc. (Machlup, 1962, pp. 35-36)

Termenul „economia cunoașterii” a fost popularizat în continuare de renumitul consultant de management al afacerilor Peter Drucker, mai întâi în cartea sa din 1966 „The Effective Executive” și apoi în cartea sa din 1969 „The Age of decalaj”. P. Drucker a fost cu mult înaintea timpului său, concentrându-se pe cunoștințe, analiza datelor și performanța măsurabilă, precum și pe managementul strategic prin obiective (MBO). Acum acest termen este folosit pe scară largă pentru a defini tipul de economie în care cunoașterea joacă un rol decisiv, iar crearea și utilizarea acestor cunoștințe devine o sursă de creștere, factor care determină competitivitatea companiilor, regiunilor și țărilor (Drucker, 1969, p. 17).

În cartea sa The Age of Discontinuity, publicată în 1969, Drucker a prezis în mod convingător sfârșitul unei ere a producției de masă bazată pe folosirea muncii manuale și apariția unei ere bazate pe cunoaștere, „economia cunoașterii”. În același timp, el a introdus conceptele de „muncă pentru a crea cunoaștere” (munca prin cunoaștere) și „lucrător al cunoașterii”. Cu toate acestea, termenul „lucrător al cunoașterii” a fost menționat de el în lucrarea sa anterioară „Repere pentru mâine” (1959). În cartea „Post Capitalistic Society”, Drucker și-a dezvoltat opiniile conform cărora intrăm într-o „societate a cunoașterii” în care cunoașterea, mai degrabă decât resursele naturale, capitalul sau munca, începe să joace un rol decisiv.

Drucker consideră că principala dilemă a oricărei organizații din societatea cunoașterii este crearea unui model sistematic de gestionare a schimbării de sine. Subiectul managementului trebuie să fie pregătit să abandoneze cunoștințele învechite și să învețe cum să creeze altele noi implementând următoarele mecanisme:

- îmbunătățirea continuă a organizării activităților din punctul de vedere al abordării procesuale;

- căutarea unor noi modalități de aplicare a rezultatelor obținute;

- inovarea continuă ca proces ordonat (Drucker, 1969, p. 18).

El a acordat o mare importanță cunoștințelor tacite, observând că o abilitate nu poate fi explicată în cuvinte nici oral, nici în scris. O abilitate poate fi doar demonstrată, iar singura modalitate de a învăța o abilitate este să înveți de la un maestru al acelei abilități.

Potrivit lui P. Drucker, cea mai mare provocare cu care se confruntă managerii țărilor dezvoltate este nevoia de a spori productivitatea angajaților care generează cunoștințe și servicii. Dar, în același timp, el consideră că, utilizând metode cantitative științifice, se poate reduce

„experiența dobândită accidental într-un sistem, cazurile individuale în informații și abilitățile în ceva ce poate fi afirmat și perceput” (Drucker, 1969, p. 21).

În general, conceptul de „economia cunoașterii” este încă foarte vag și ambiguu. Unii autori îl definesc prin caracteristici externe, alții încearcă să-și prezinte conținutul de bază prin clarificarea semnificațiilor cuvintelor incluse în definiția acestui concept. Până în prezent, cel puțin treizeci de definiții diferite pot fi găsite în literatura de specialitate, dar toate sunt fie în mod evident incomplete, fie utilizează termeni diferiți, greu de interpretat (potențial uman, capital uman, capital social, capital intelectual).

În literatura economică modernă, cel mai des este utilizată definiția propusă de experții Băncii Mondiale, conform căreia economia cunoașterii este înțeleasă ca o economie care creează, distribuie și utilizează cunoștințele pentru a-și accelera propria creștere și a spori competitivitatea (Aubert, 2007, p. 27).

Banca Mondială definește economia cunoașterii în patru domenii principale:

1. Structuri instituționale care încurajează antreprenoriatul și utilizarea cunoștințelor;
2. Disponibilitatea unei forțe de muncă calificate și a unui sistem educațional bun.
3. Accesul la infrastructura tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC).
4. Un peisaj vibrant de inovare care include mediul academic, sectorul privat și societatea civilă.

Interacțiunea dintre aceste domenii este caracterizată în figura 1.

Fig. 1. Piloni interactivi ai economiei cunoașterii
Sursa: adaptat de autor după Aubert, 2007, p. 28

În contextul celor indicate în figura 1, este necesar de a descrie esența componentelor:

1. Structura instituțională se bazează pe crearea unor stimulente de natură economică și instituțională care sprijină diseminarea pe scară largă și aplicarea eficientă a cunoștințelor locale și globale în toate domeniile vieții economice a societății, promovează dezvoltarea antreprenoriatului și sprijină transformările economice și sociale generate de revoluția cunoașterii.

2. Sistemul inovațional creează forme organizaționale eficiente și medii de afaceri care încurajează inovația și antreprenoriatul, includ structuri comerciale, centre științifice și de cercetare, universități și alte instituții care acționează în interesul dezvoltării cunoștințelor globale și, în același timp, transformând în conformitate cu cerințele locale, aplicarea cunoștințelor pentru a produce produse, servicii și moduri de a face afaceri inovatoare.

3. Educație și formare, acest element este conceput pentru a forma o societate de oameni calificați, dinamici și creativi, cu perspective de a obține o educație decentă și o învățare pe tot parcursul vieții pentru toți membrii societății.

4. Infrastructura informațională, procesul de creare a unei infrastructuri dinamice, precum și a unui spațiu economic competitiv, inovator, informațional, oferă o varietate de servicii și instrumente eficiente și competitive destinate unei game largi de domenii ale societății. Acest proces este implementat nu numai în format de tehnologii înalte - cum ar fi internetul și comunicațiile mobile, ci și radio, televiziune și diverse medii, tehnologie informatică și alte mijloace pentru stocarea, implementarea operațiunilor și utilizarea informațiilor, inclusiv o gamă largă de comunicații sau servicii.

2. Date și metodologie

Manuel Castells (unul dintre principalii sociologi ai timpului nostru, specializat în teoria societății informaționale) identifică următoarele cinci trăsături distinctive ale noii economii:

1) productivitatea depinde din ce în ce mai mult de utilizarea științei și tehnologiei, precum și de calitatea informației și a managementului;

2) în țările capitaliste dezvoltate, atenția producătorilor și consumatorilor se deplasează de la producția materială către activitățile informaționale;

3) are loc o transformare profundă a organizării procesului de producție (de la o masă standardizată la producție „personalizată” (adică reconfigurată flexibil în funcție de cerințele în schimbare ale consumatorului) și de la o organizare integrată vertical către relații de rețea orizontale și interconexiuni între departamente).

4) economia devine din ce în ce mai globală, în urma căreia capitalul, producția, managementul, piețele, forța de muncă, informația și tehnologia sunt organizate indiferent de granițele naționale;

5) schimbările tehnologice, care se bazează pe tehnologiile informaționale care transformă baza materială a lumii moderne, devin din ce în ce mai revoluționare (Maksakovskii, 2012, p. 51).

Trăsătura principală și distinctivă a noii economii este dezvoltarea și utilizarea accelerată a activelor necorporale și mediul necorporal al activității economice. Producerea, distribuția și utilizarea cunoștințelor formează baza „economiei cunoașterii”, iar infrastructura acesteia este spațiul virtual.

Metodologia de măsurare a „economiei cunoașterii” este formulată de Banca Mondială, în cadrul programului Knowledge for Development (K4D), care permite evaluarea gradului de pregătire a unei țări de a trece la un model de dezvoltare bazat pe cunoaștere. Metodologia cuprinde 109 indicatori, uniți în 4 grupe și care caracterizează parametrii cheie specificați în figura 2.

Metodologia presupune calcularea a doi indici compoziți:

1. Indicele economiei cunoașterii (KEI);
2. Indicele cunoștințelor (KI).

Indicele cunoștințelor este un indicator economic cuprinzător pentru evaluarea capacității unei țări de a crea, accepta și disemina cunoștințe, adică un fel de indicator al potențialului său general pentru dezvoltarea produselor intelectuale. Caracterizează potențialul unei țări sau al unei regiuni în raport cu economia cunoașterii. Indicele de cunoștințe este media aritmetică a scorurilor pe care le are un guvern la trei variabile în fiecare dintre cele trei dimensiuni: educație și resurse umane, scara inovației și tehnologia informației și comunicațiilor.

Fig. 2. Parametrii cheie ai metodologiei de măsurare a „economiei cunoașterii”
Sursa: adaptat de autor după Aubert, 2007, p. 31

Metodologia presupune calcularea a doi indici compoziți:

3. Indicele economiei cunoașterii (KEI);
4. Indicele cunoștințelor (KI).

Indicele cunoștințelor este un indicator economic cuprinzător pentru evaluarea capacității unei țări de a crea, accepta și disemina cunoștințe, adică un fel de indicator al potențialului său general pentru dezvoltarea produselor intelectuale. Caracterizează potențialul unei țări sau al unei regiuni în raport cu economia cunoașterii. Indicele de cunoștințe este media aritmetică a scorurilor pe care le are un guvern la trei variabile în fiecare dintre cele trei dimensiuni: educație și resurse umane, scara inovației și tehnologia informației și comunicațiilor.

Indicele economiei cunoașterii este un indicator utilizat pentru evaluarea eficienței utilizării cunoștințelor de către o țară în scopul dezvoltării sale economice și sociale. El caracterizează nivelul de dezvoltare al unei țări sau regiuni în raport cu economia cunoașterii. Calculul indicelui economiei cunoașterii se bazează pe metodologia de evaluare a cunoștințelor (KAM) propusă de Banca Mondială, care stabilește o relație directă între „intelența” economiei și creșterea economică stabilă pe termen lung, precum și competitivitatea țării.

Indicele economiei cunoașterii, spre deosebire de indicele cunoștințelor, evaluează nu potențialul țării, ci cât de mult contribuie mediul într-o anumită țară la utilizarea eficientă a cunoștințelor în dezvoltarea economică. Pentru a face acest lucru, pe lângă cele trei grupuri de factori de mai sus, se adaugă o a patra categorie - regimul instituțional.

Astfel, indicele economiei cunoașterii este media aritmetică a patru sub-indici: regim instituțional, educație, infrastructură de informare și comunicații, sistem de inovare. Fiecare sub-indice include trei indicatori care au aceeași pondere (Aubert, 2007, pp. 34-35).

În general, economia cunoașterii se caracterizează prin următoarele caracteristici:

- 1) o pondere semnificativă a sectorului serviciilor în structura economiei;
- 2) costuri mari pentru domeniul educațional și cercetarea științifică;
- 3) dezvoltarea capitalului uman;
- 4) domeniul IT dezvoltat;
- 5) formarea unui sistem de inovare;

6) dezvoltarea educației.

Pentru Moldova, studiul problemelor formării și dezvoltării economiei cunoașterii, precum și experiența altor țări în depășirea lor, este deosebit de relevantă. Condițiile preliminare pentru formarea economiei cunoașterii în țara noastră sunt:

- poziționarea cunoștințelor ca resursă cea mai importantă alături de resursele naturale, resursele de muncă și diversele forme de existență a capitalului;
- creșterea ponderii sectorului serviciilor intensive în informații pentru structurile de afaceri;
- importanța sporită a capitalului uman și a investițiilor în educația și formarea angajaților;
- dezvoltarea și utilizarea pe scară largă a noilor forme de tehnologii ale informației și comunicațiilor;
- transformarea rolului inovațiilor într-o sursă primară de creștere economică și competitivitate a firmelor, regiunilor și economiilor naționale.

Economia cunoașterii se caracterizează prin prezența unui procent mai mare de angajați cu înaltă calificare a căror activitate necesită cunoștințe sau abilități specializate. Spre deosebire de trecut, când economia era puternic dependentă de forța de muncă necalificată și consta în principal din producția de bunuri fizice, economia actuală este formată mai mult din servicii și locuri de muncă care necesită prelucrare și analiză a datelor.

Concluzii

Cu toate acestea, necătând la perspectivele destul de strălucitoare ce rezultă din abordarea teoretică, există unele forțe motrice „blocante” care schimbă regulile de desfășurare a afacerilor și competitivitatea națională, și anume:

- când scopul proceselor de globalizare este atins atât în comunitățile socio-culturale, cât și în economiile acestora, este posibilă intrarea pe piețele globale în procesul de obținere a produselor globale ale sistemelor economice;
- tehnologiile informaționale, care includ „intensitatea informației/cunoștințelor”, „cele mai recente medii digitale” și „rețele de calculatoare” conduc societatea noastră către așa-numitul „sat global”;
- bunurile și serviciile pot fi dezvoltate, cumpărate, vândute și, în multe cazuri, chiar livrate prin „rețele electronice”.

În ceea ce privește aplicațiile oricărei noi tehnologii, acestea depind de modul în care ea răspunde cererii economice, care poate rămâne „latentă” (inactivă) sau poate face o „descoperire comercială”, adică poate fi activă.

Referințe:

1. Aubert, Jean-Eric (2007). Building Knowledge Economies. Advanced Strategies for Development. “World Bank Institute, Knowledge for Development Program.” 2007, 212 p. (p. 27)
2. Drucker, P. (1969). The Age of Discontinuity. Guidelines to our Changing Society. New York, Harper & Row, 1969. 413 p.
3. Godin, B. (2003). Knowledge-Based Economy: Conceptual Framework or Buzzword? // Project on the History and Sociology of S&T Statistics. In: Working Paper No. 24, 2003. p. 20.
5. Machlup, F. (1962). The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1962. p. 35
6. Maksakovskii, V. P. (2012). Economia cunoașterii. Smolensk: Universum. 104 p.